

Analisis Simulasi Jaringan Virtual Local Area Network (VLAN) Sebagai Pendukung Implementasi Server Storage Di PT Elnusa, Tbk

Christine Sani

Teknik Informatika dan Komputer,
Politeknik Negeri Jakarta
Jl. Prof. Dr. G.A Siwabessy, Kampus Baru UI Depok, Indonesia
christine.sani.tik14@mhs.w.pnj.ac.id

Abstrak -- Dalam hal pemrosesan dan penyimpanan data, dibutuhkan suatu sistem yang dapat mempercepat kinerja pemrosesan serta penambahan kapasitas media penyimpanan yang besar namun tetap menjaga data agar selalu tersedia. *Server* dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kapasitas penyimpanan data yang besar. Dengan konsep *Redundant Array of Independent Disk (RAID)* kapasitas beberapa *hard disk* dapat digabungkan sehingga terbaca seperti kapasitas pada satu *hard disk*. Dengan memanfaatkan teknik *subnetting* dan penggunaan *hardware* yang lebih baik (antara lain *switch* dan *server*) maka hadir konsep *Virtual Local Area Network (VLAN)*. *VLAN* merupakan suatu model jaringan yang tidak terbatas pada lokasi fisik. Dengan menggunakan *software Cisco Packet Tracer*, simulasi jaringan dapat dimanfaatkan menjadi informasi koneksi suatu jaringan apabila terjadi masalah dalam interkoneksi jaringan. Berdasarkan permasalahan dan kebutuhan tersebut, maka dilakukan implementasi *server storage* pada jaringan *VLAN*. Pengambilan data analisis QoS jaringan dan implementasi *server storage* dilakukan di PT Elnusa, Tbk dengan parameter analisis jaringan yang telah ditentukan.

Kata kunci-- *Server, RAID, VLAN, QoS, Cisco Packet Tracer*

I. PENDAHULUAN

Elnusa merupakan perusahaan nasional yang menguasai kompetensi di bidang jasa minyak dan gas bumi antara lain jasa seismik, pengeboran dan pengelolaan lapangan minyak. Elnusa juga memperluas layanan *geoscience* yang mencakup perolehan, pemrosesan dan penyimpanan data yang diperoleh dengan metode berbasis seismik. Dalam hal pemrosesan dan penyimpanan data, Elnusa membutuhkan suatu sistem yang dapat mempercepat kinerja pemrosesan serta penambahan kapasitas media penyimpanan yang besar namun tetap menjaga data agar selalu tersedia.

Server dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kapasitas penyimpanan data yang besar. Di dalam suatu *server* terdapat beberapa *slot* untuk media penyimpanan. Beberapa *slot* tersebut dapat dimanfaatkan sesuai kapasitas media penyimpanan yang dibutuhkan. Dengan konsep *Redundant Array of Independent Disk (RAID)* kapasitas pada beberapa

hard disk dapat digabungkan sehingga terbaca seperti kapasitas pada satu *hard disk*.

Dengan memanfaatkan teknik *subnetting* dan penggunaan *hardware* yang lebih baik (antara lain *switch* dan *server*) maka hadir konsep *Virtual Local Area Network (VLAN)*. *VLAN* merupakan suatu model jaringan yang tidak terbatas pada lokasi fisik seperti *Local Area Network (LAN)*, hal ini mengakibatkan suatu *network* dapat dilakukan konfigurasi secara virtual tanpa harus menuruti lokasi fisik peralatan.

Dengan *software Cisco Packet Tracer*, simulasi jaringan dapat dimanfaatkan menjadi informasi koneksi jaringan apabila terjadi masalah interkoneksi jaringan. Selain itu, simulasi juga menjadi informasi mengenai kinerja jaringan *VLAN*. Berdasarkan permasalahan dan kebutuhan tersebut, maka dilakukan implementasi *server storage* pada jaringan *VLAN*. Konfigurasi *VLAN* dilakukan secara simulasi menggunakan *Cisco Packet Tracer*. Pengambilan data analisis jaringan dan implementasi *server storage* dilakukan di PT Elnusa, Tbk dengan parameter analisis jaringan yang telah ditentukan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Jaringan Komputer

Jaringan komputer adalah sistem yang terdiri dari komputer-komputer serta *hardware* lainnya yang saling terhubung sebagai satu kesatuan, sehingga dapat berkomunikasi, mengakses informasi, dan berbagi sumber daya antar satu *hardware* dengan *hardware* lainnya [1]. Jaringan komputer merupakan kombinasi perangkat keras, perangkat lunak, dan pengkabelan (*cabling*), yang memungkinkan komputer dapat saling bertukar dokumen dan data [2].

B. *Virtual Local Area Network (VLAN)*

VLAN merupakan fungsi logik sebuah *switch* yang membagi jaringan *LAN* ke beberapa jaringan virtual [3]. Dengan adanya *VLAN* memudahkan administrator dalam membagi secara logik *group-group workstation* secara fungsional dan tidak dibatasi oleh lokasi [4]. Setiap *workstation* dalam jaringan *VLAN* tidak harus diletakkan pada lokasi yang sama dan dapat ditempatkan secara terpisah, misalnya pada lantai yang berbeda pada suatu gedung. *VLAN* memiliki manfaat seperti pengurangan biaya, kinerja yang lebih tinggi dan mengurangi *broadcast* [5].

C. Prinsip Kerja VLAN

Ketika *switch* menerima data *workstation*, *switch* dapat mengetahui identitas VLAN yang mengirim data tersebut, atau disebut dengan VLAN ID. VLAN ID diketahui berdasarkan port pengirim, alamat *Media Access Control* (MAC Address) pengirim dan alamat jaringan [6].

Semua informasi yang terdapat VLAN ID disimpan dalam suatu *database*. Jika berdasarkan *port* yang digunakan, maka *database* harus mengindikasikan *port-port* yang digunakan VLAN. Ada dua jenis link (sambungan) di *switch*, yaitu *Access Link* dan *Trunk Link*.

D. Inter VLAN

Inter VLAN merupakan proses untuk melakukan forwarding traffic dari VLAN yang satu ke VLAN lainnya dengan menggunakan *router* atau *switch* khusus. Pada jaringan *Inter VLAN* membutuhkan satu *router* atau satu *switch* untuk pembagian IP address yang dibuat dalam bentuk virtual dan kemudian di *trunk* menuju VLAN-VLAN lainnya [7].

E. Cisco Packet Tracer

Packet Tracer adalah simulator alat jaringan Cisco untuk media pembelajaran dan pelatihan, serta dimanfaatkan dalam bidang penelitian simulasi jaringan komputer [3]. Tujuan utama *packet tracer* untuk menyediakan alat agar dapat memahami prinsip jaringan komputer dan juga membangun *skill* di bidang alat-alat jaringan Cisco secara simulasi.

F. Red Hat Linux

Linux adalah sebuah program *open source* yang dapat dijalankan di berbagai *platform* perangkat keras. Saat ini, Linux digunakan untuk jaringan, pengembangan *software*, dan untuk pekerjaan sehari-hari. Red Hat merupakan sistem operasi distribusi Linux yang paling populer di Indonesia dan Amerika, serta dirancang khusus untuk *server*. Red Hat juga digunakan sebagai *desktop* atau PC *standalone*.

G. Redundant Array of Independent Disk (RAID)

RAID (*Redundant Array of Independent Disk*) merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kapasitas dan performa *disk*. Metodenya dengan membentuk suatu sistem dari beberapa *hard disk* sehingga terbentuk satu kapasitas dari beberapa *hard disk*. Kegunaan RAID sebagai perlindungan penyimpanan data sehingga keandalan (*reliability*) data tetap terjaga. RAID merupakan gabungan beberapa *hard disk* fisik ke dalam sebuah unit logika penyimpanan, dengan menggunakan perangkat lunak atau perangkat keras khusus [8].

RAID level 0 menggunakan kumpulan *disk* dengan *striping*, tanpa *fault tolerance* dan tanpa redundansi. Jadi RAID 0 hanya melakukan penyimpanan *striping* blok data ke dalam beberapa *disk*. RAID 1 merupakan konfigurasi *mirroring drive*. *Mirroring drive* RAID 1 diartikan sebagai keseluruhan *disk* fisik yang dialokasikan menjadi dua bagian. RAID 5 adalah konfigurasi pada *server storage* yang lebih memfokuskan pada kapasitas penyimpanan tanpa mengesampingkan kegagalan *disk* fisik yang mungkin terjadi. Secara umum RAID 6 adalah peningkatan dari RAID 5, yaitu penambahan *parity* menjadi 2 (p+q), sehingga kerusakan dua buah *hard disk* saat bersamaan masih dapat ditoleransi. RAID 10 adalah gabungan dari RAID

1 dan RAID 0. RAID 10 dapat memberikan optimasi untuk toleransi kesalahan [9].

H. Quality of Services (QoS)

Baik atau buruknya kinerja jaringan dapat diukur dengan QoS (*Quality of Service*). QoS merupakan metode pengukuran tentang seberapa baik suatu jaringan [10]. Teknologi VLAN merupakan pembagian LAN ke dalam beberapa jaringan virtual untuk memberikan keamanan serta meningkatkan kecepatan pengiriman dan penerimaan data. Hal ini mengacu pada parameter *delay*, *packet loss*, dan *throughput* ketika menggunakan jaringan VLAN untuk meningkatkan QoS jaringan [11].

Delay adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak dari asal ke tujuan [12]. *Delay* dapat dipengaruhi oleh jarak, media fisik atau juga waktu proses yang lama. Adapun kategori jaringan berdasarkan nilai *delay* sebagai berikut.

TABEL I KATEGORI DELAY (LATENCY)

Kategori	Besar Delay (ms)
Sangat Baik	< 150 ms
Baik	150-300 ms
Sedang	300-450 ms
Buruk	> 450 ms

Untuk mendapat nilai *delay* dapat dihitung dengan persamaan berikut.

$$\text{Delay rata - rata} = \frac{\text{Total Delay}}{\text{Total Paket yang Diterima}} \quad (1)$$

Packet Loss merupakan parameter yang menggambarkan suatu kondisi yang menunjukkan jumlah total paket yang hilang [12]. *Packet Loss* terjadi karena penurunan sinyal jaringan, paket yang *corrupt*, dan kesalahan *hardware* jaringan. Adapun kategori jaringan berdasarkan nilai *packet loss* sebagai berikut.

TABEL II KATEGORI PACKET LOSS

Kategori Packet Loss	Packet Loss (%)
Sangat Baik	0-2%
Baik	3-14%
Sedang	15-24%
Buruk	≥25%

Untuk mendapat nilai *packet loss* dapat dihitung dengan persamaan berikut.

$$\text{Packet Loss} = \frac{(\text{Paket dikirim} - \text{Paket diterima})}{\text{Paket dikirim}} \times 100 \quad (2)$$

Throughput adalah jumlah total kedatangan paket yang sukses, diamati pada tujuan selama interval waktu tertentu dan dibagi oleh durasi interval waktu tersebut.

Nilai *throughput* dapat dihitung dengan persamaan berikut.

$$\text{Throughput} = \frac{\text{Paket yang diterima}}{\text{Lama Pengamatan}}$$

III. PEMBAHASAN

A. Konfigurasi RAID

Langkah pertama konfigurasi RAID dengan memasukkan *hard disk* yang ingin dikonfigurasi RAID pada *slot* yang kosong di *server storage*. Saat *server* dinyalakan, untuk masuk ke *PowerEdge Expandable RAID Controller BIOS* dapat menggunakan *Ctrl-R* pada *keyboard*. Dari *Virtual Disk Manajemen*, *user* memilih *Controller 0* untuk membuat *virtual disk* dan menggunakan *F2* pada *keyboard*. Sistem akan menampilkan pilihan menu *pop-up*.

Fig. 1 Konfigurasi RAID BIOS VD

Interface akan menampilkan *Virtual Disk Manajemen* untuk membuat *Virtual Disk*. Setelah itu, *user* memilih RAID level sesuai kebutuhan.

Fig. 2 Konfigurasi RAID Level

Setelah memilih Level RAID, *Disk Fisik* menampilkan semua *disk* yang tersedia dan yang belum dilakukan konfigurasi. Setiap *disk* menampilkan *Drive ID* dan ukuran.

Fig. 3 Konfigurasi Disk Fisik

Karena telah memilih 3 *disk* (masing-masing 1 TB) untuk RAID 5, jumlah ruang yang dapat digunakan sekitar 2 x 1 TB atau sekitar 1.907.732 MB. Dengan demikian, hanya sekitar

66% dari total seluruh kapasitas gabungan 3 *hard disk* RAID 5 yang dapat digunakan.

Ukuran total dihitung dan ditampilkan secara otomatis dalam ukuran *Virtual Disk* di bawah pengaturan dasar.

Fig. 4 Basic Setting Virtual Disk

Dengan demikian *Virtual Disk* baru telah dibuat dengan konfigurasi RAID 5. Setelah *Virtual Disk* dibuat, *user* akan melihat *Disk Group* baru.

Fig. 5 Virtual Disk Manajemen

Hot Spare diartikan sebagai *hard disk* yang berada dalam modus siaga, yang sedang *online* dan tersedia ketika perangkat utama *offline* atau mengalami kegagalan. Sistem mendeteksi kegagalan dan secara otomatis beralih ke *Hot Spare* untuk digunakan sebagai pengganti. Untuk membuat *Hot Spare* pada *hard disk* cadangan *user* dapat menggunakan *Enter* di *keyboard* pada *disk* yang *Ready*, dan memilih *Make global HS* untuk membuat *Hot Spare*.

Fig. 6 Konfigurasi Hot Spare

Konfigurasi RAID dan *Hot Spare* telah dilakukan. Dengan demikian, *server* mempunyai kapasitas *storage* sebesar 1.907.732 MB atau sebesar 1,8 TB. Dengan 1 *hard disk Hot Spare* sebesar 953.866 MB atau sebesar 1 TB.

B. Instalasi Sistem Operasi Linux Red Hat Enterprise 6.5

Sistem Operasi merupakan salah satu yang utama dalam sebuah *hardware server*. Sistem Operasi digunakan sebagai penghubung antara pengguna *server* dengan perangkat keras

server. Dengan demikian, perlu adanya instalasi sistem operasi sebelum server digunakan. Sistem operasi yang digunakan adalah Linux Red Hat Enterprise 6.5.

C. Pengaturan Network Server

Pengaturan network digunakan untuk menghubungkan server storage ke jaringan VLAN perusahaan dengan IP Address yang dimilikinya. Pengaturan network dapat dilakukan pada terminal console sistem operasi Linux. Pada terminal console, user diminta untuk mengubah hostname sesuai hostname server storage yang diinginkan pada file /etc/sysconfig/network. File ini menentukan informasi routing dan host untuk semua antarmuka jaringan.

```
root@R430 ~#vi /etc/sysconfig/network
```

Mengubah hostname server storage pada file /etc/sysconfig/network dengan perintah insert.

```
NETWORKING=yes
HOSTNAME=R401
```

Setelah mengubah hostname server storage, user dapat menyimpan pengaturan username yang telah diubah. Selain hostname server, user juga diminta untuk mengubah hostname login. Hostname login disarankan sesuai dengan hostname server storage untuk memudahkan dalam identifikasi saat konfigurasi server.

```
root@R401 ~#hostname R401
root@R401 ~#exit
```

Untuk memastikan hostname login telah diubah, user dapat melakukan login dengan masuk ke terminal console kembali.

Kemudian, user diminta untuk mengubah IP Address dan Gateway masing-masing server storage pada file /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-<interface-name>. Masing-masing file ini memberikan informasi yang spesifik untuk suatu jaringan tertentu. Pada perintah ifconfig antarmuka jaringan yang terdeteksi, yaitu em1. Maka merubah IP Address dan Gateway dapat dilakukan dengan perintah berikut.

```
root@R401 ~#vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-em1
```

Mengubah IP Address dan Gateway server storage dapat dilakukan dengan perintah insert pada file /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-em1.

```
IPADDR=128.100.4.201
GATEWAY0=128.100.4.1
```

Setelah mengubah IP Address dan Gateway server storage, user menyimpan konfigurasi dan melakukan restart network.

```
root@R401 ~#service network restart
```

Hostname adalah nama yang ditetapkan ke host komputer di jaringan. Ini digunakan untuk mengidentifikasi komputer di jaringan. Hal ini juga terlihat saat membuka terminal. Terlepas dari jenis jaringan komputer yang sedang aktif, file ini

menentukan alamat IP dari perangkat loopback (127.0.0.1) sebagai localhost.localdomain. Berikut perintah command line untuk merubah host komputer yang terdaftar dalam jaringan.

```
root@R401 ~#vi /etc/hosts
```

Untuk mengubah host server storage dapat dilakukan dengan perintah insert, lalu dapat menyimpannya setelah merubah host server storage.

```
127.0.0.1          localhost.localdomain
128.100.4.201     R401
```

Proses pengaturan network telah selesai, untuk memastikan server storage telah sesuai dengan IP Address dan Gateway yang telah di setting, maka dapat memastikannya dengan perintah ifconfig pada terminal command line. Selain itu, untuk memastikan apakah server storage telah terhubung ke jaringan, dapat dilakukan dengan perintah ping <IP Address / hostname device lain> pada terminal command line.

D. Simulasi Jaringan VLAN

Simulasi jaringan menggunakan software Cisco Packet Tracer versi 7.0.0.0306 sebagai gambaran konfigurasi jaringan VLAN PT Elnusa, Tbk. Kabel yang digunakan menggunakan kabel UTP cross-through untuk menghubungkan switch dengan switch, dan kabel straight-through untuk menghubungkan switch dengan PC. Tipe switch yang digunakan, yaitu switch Cisco Multi-Layer 3560 sebagai pusat switch, dan switch Cisco 2960-24TT sebagai switch distribusi pengiriman paket data.

Fig 7 Topologi Simulasi Jaringan VLAN

Untuk memudahkan manajemen VLAN, tiap-tiap fungsi dikelompokkan menjadi VLAN ID. VLAN ID adalah identitas sebuah VLAN dengan menggunakan nomor identitas VLAN. Tabel III menampilkan pembagian VLAN ID berdasarkan fungsinya masing-masing.

TABEL III PEMBAGIAN VLAN ID

VLAN ID	Nama VLAN	Subnet	Gateway
1	Default	128.100.10.0/24	-
2	USER	128.100.2.0/24	128.100.2.1
3	OMEGA	128.100.3.0/24	128.100.3.1
4	STORAGE	128.100.4.0/24	128.100.4.1
5	CGG	128.100.5.0/24	128.100.5.1
6	PARADIGM	128.100.6.0/24	128.100.6.1
7	TAPE_SVR	128.100.7.0/24	128.100.7.1

E. Pengujian Koneksi VLAN dalam Switch yang Sama
 Pengujian koneksi VLAN dalam perangkat switch yang sama dilakukan melalui switch access SWITCH-15A.

```
C:\>ipconfig
FastEthernet0 Connection: (default port)
Link-local IPv6 Address . . . . . : FE80::2D0:BAFF:FE25:D590
IP Address . . . . . : 128.100.7.2
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : 128.100.7.1

C:\>ping 128.100.7.3

Pinging 128.100.7.3 with 32 bytes of data:
Reply from 128.100.7.3: bytes=32 time=4ms TTL=128

Ping statistics for 128.100.7.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 4ms, Maximum = 4ms, Average = 4ms
```

Fig 8 Pengujian VLAN sama dan melalui SWITCH-15A

Figure 8 menunjukkan hasil pengujian ping pada host tps01 (128.100.7.2) dengan host tps02 (128.100.7.3), kedua host ini tergabung dalam kelompok VLAN yang sama yaitu VLAN 7 (TAPE_SVR) dan perangkat switch yang sama yaitu switch SWITCH-15A. Dari Gambar 3.12 host tps01 dengan host tps02 dan ws01 dengan ws02 terkoneksi dengan baik.

Pengujian koneksi antar VLAN dalam perangkat switch yang sama dilakukan melalui switch access SWITCH-15A.

```
C:\>ipconfig
FastEthernet0 Connection: (default port)
Link-local IPv6 Address . . . . . : FE80::250:FFF:FEC4:1E2E
IP Address . . . . . : 128.100.2.2
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : 128.100.2.1

C:\>ping 128.100.7.3

Pinging 128.100.7.3 with 32 bytes of data:
Reply from 128.100.7.3: bytes=32 time=8ms TTL=127

Ping statistics for 128.100.7.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 8ms, Maximum = 8ms, Average = 8ms
```

Fig 9 Pengujian berbeda VLAN dan melalui SWITCH-15A

Host ws01 (128.100.2.2) dengan tps02 (128.100.7.3), kedua host ini tergabung dalam kelompok VLAN yang berbeda yaitu VLAN 7 (TAPE_SVR) dan VLAN 2 (USER) namun kedua host ini berada dalam satu perangkat switch yang sama yaitu switch yang berada di SWITCH-15A. Dari figure 9 dapat dilihat bahwa host ws01 dengan tps02 telah terkoneksi dengan baik.

Figure 10 menunjukkan hasil pengujian ping antar VLAN dalam perangkat switch yang berbeda antara host R401 (128.100.4.201) dengan host ws05 (128.100.2.6).

```
C:\>ipconfig
FastEthernet0 Connection: (default port)
Link-local IPv6 Address . . . . . : FE80::20B:BEFF:FE4E:50A0
IP Address . . . . . : 128.100.4.201
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : 128.100.4.1

C:\>ping 128.100.2.6

Pinging 128.100.2.6 with 32 bytes of data:
Reply from 128.100.2.6: bytes=32 time=6ms TTL=127

Ping statistics for 128.100.2.6:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 6ms, Maximum = 6ms, Average = 6ms
```

Fig 10 Pengujian berbeda VLAN dan melalui switch berbeda

Host R401 (128.100.4.201) dengan host ws05 (128.100.2.6) memiliki kelompok VLAN berbeda, host R401 tergabung dalam kelompok VLAN 4 (STORAGE) sedangkan host ws05 tergabung dalam kelompok VLAN 2 (USER) serta berada dalam perangkat switch yang berbeda, host R401 berada pada perangkat switch ELNUSA-4510 sedangkan host ws05 berada pada perangkat SWITCH-15B. Berdasarkan figure 10 host R401 dengan host ws05 terkoneksi dengan baik.

Setelah dilakukan pengujian terhadap test ping dari hasil konfigurasi pada switch maka dapat diambil kesimpulan konfigurasi switch VLAN sudah sukses.

F. Pengujian Kinerja Simulasi Jaringan VLAN

Pengujian analisis kinerja simulasi jaringan VLAN dengan Quality of Service (QoS) yaitu delay, packet loss, dan throughput sebagai parameter pengukurannya. Delay adalah selisih waktu paket yang dikirimkan sumber hingga paket sampai di tujuan. Total delay didapatkan dengan menjumlahkan keseluruhan delay. Tabel IV menunjukkan hasil pengujian delay seluruh host.

TABEL IV HASIL PENGUJIAN DELAY

Source	Destination	Pengujian Delay ke-				
		1 (ms)	2 (ms)	3 (ms)	4 (ms)	5 (ms)
ws01	tps01, tps02	8	8	8	8	8
ws01	ws02	5	4	4	4	4
ws01	ws03 - ws22	10	8	8	8	8
ws01	md16 - md19	6	6	6	6	6
ws01	R201 - R210	8	8	8	8	8
ws01	R401 - R410	6	6	6	6	6
ws01	OMEGA	6	6	6	6	6
ws01	CGG	6	6	6	6	6
ws01	PARADIGM	6	6	6	6	6
Total Delay		403	362	362	362	362
Rata-rata Delay (±50 host)		8,06	7,24	7,24	7,24	7,24

Dari Tabel IV, hasil total delay pengujian ke-1 sebesar 403 ms, karena terdapat 50 host yang diuji, maka delay rata-rata

diperoleh sebesar 8,06 ms, dimana *delay* termasuk dalam kategori sangat baik berdasarkan Tabel I. Sedangkan untuk pengujian ke-2, 3, 4, dan 5 sebesar 362 ms, karena terdapat 50 *host* yang diuji, maka *delay* rata-rata diperoleh sebesar 7,24 ms, dimana *delay* termasuk dalam kategori sangat baik berdasarkan Tabel I. Perbedaan *delay* antara pengujian ke-1 dengan pengujian ke-2, 3, 4, dan 5 dapat dipengaruhi oleh waktu proses yang lama untuk *loading* saat pengujian ke-1.

Packet Loss merupakan parameter yang menggambarkan suatu kondisi yang menunjukkan jumlah total paket yang hilang. Tabel V menunjukkan hasil pengujian *packet loss* untuk seluruh *host*.

TABEL V HASIL PENGUJIAN PACKET LOSS

Source	Destination	Pengujian Packet Loss ke-				
		1 (%)	2 (%)	3 (%)	4 (%)	5 (%)
ws01	tps01, tps02	25	0	0	0	0
ws01	ws02 – ws22	0	0	0	0	0
ws01	md16 – md19	25	0	0	0	0
ws01	R201 - R210	25	0	0	0	0
ws01	R401 - R410	25	0	0	0	0
ws01	OMEGA	25	0	0	0	0
ws01	CGG	25	0	0	0	0
ws01	PARADIGM	25	0	0	0	0

Dari Tabel V, hasil pengujian *packet loss* untuk koneksi jaringan yang berbeda VLAN sebesar 25% untuk pengiriman 4 paket data yang berbeda VLAN, sehingga pengiriman paket data berbeda VLAN tergolong Buruk berdasarkan Tabel II. *Packet loss* diakibatkan karena dalam proses pengiriman data, *device* memerlukan waktu *loading* sehingga sinyal pengiriman data pertama belum stabil. Namun, untuk pengiriman data berikutnya, tidak terdapatnya *packet loss*.

Hasil pengujian *packet loss* terhadap VLAN yang sama sebesar 0% sehingga pengiriman paket data pada VLAN yang sama tergolong Sangat Baik berdasarkan Tabel II. Hal ini dikarenakan pengiriman data pada VLAN yang sama tergolong satu *Gateway*, sehingga *device* tidak memerlukan waktu *loading* pengiriman data.

Throughput adalah jumlah total kedatangan paket sukses yang diamati tujuan selama interval waktu tertentu. Contoh skenario menghitung *throughput* melalui *host* ws01 mengakses *server* R401 (128.100.4.201) dengan protokol ICMP, sehingga waktu didapat untuk pengujian pertama hingga kelima sebesar 6 ms. Ukuran *file* ICMP 32 bytes/paket. Berikut perhitungan *Throughput* ws01 dengan *server* R401 berdasarkan persamaan (3).

$$\text{Throughput} = \frac{\text{Jumlah Data yang Diterima (bytes)}}{\text{Lama Pengamatan}}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{32 \text{ bytes}}{0,006 \text{ s}} \\ &= 5333,33 \text{ bytes/s} \\ &= 42,66 \text{ kbps} \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan *throughput* untuk *host* ws01 mengakses *server* R401 dengan mengirimkan satu paket data sebesar 5333,33 bytes/s atau 42,66 kbps. Pengukuran *throughput* untuk setiap *host* pada simulasi jaringan VLAN PT Elnusa, Tbk akan dijelaskan pada Tabel VI.

TABEL VI HASIL PENGUJIAN THROUGHPUT

Source	Destination	Pengujian Throughput ke-				
		1 (kbps)	2 (kbps)	3 (kbps)	4 (kbps)	5 (kbps)
ws01	tps01, tps02	32	32	32	32	32
ws01	ws02	51,2	64	64	64	64
ws01	ws03 – ws22	25,6	32	32	32	32
ws01	md16 – md19	42,66	42,66	42,66	42,66	42,66
ws01	R201 - R210	32	32	32	32	32
ws01	R401 - R410	42,66	42,66	42,66	42,66	42,66
ws01	OMEGA	42,66	42,66	42,66	42,66	42,66
ws01	CGG	42,66	42,66	42,66	42,66	42,66
ws01	PARADIGM	42,66	42,66	42,66	42,66	42,66
Total Throughput		1672,4	1813,2	1813,2	1813,2	1813,2
Rata-rata Throughput		2	2	2	2	2
Rata-rata Throughput		33,44	36,26	36,26	36,26	36,26

Berdasarkan Tabel VI didapatkan kesimpulan hasil pengukuran *throughput* pengujian pertama dengan rata-rata sebesar 33,44 kbps, sedangkan pengujian kedua hingga kelima didapat hasil konstan dengan rata-rata sebesar 36,26 kbps. Dengan demikian semakin kecil *throughput* yang dihasilkan, maka kinerja jaringan tersebut semakin buruk. Demikian pula sebaliknya, semakin besar *throughput* yang dihasilkan, maka kinerja jaringan tersebut semakin baik. Perbedaan *throughput* antara R201 dengan R401 dikarenakan topologi yang digunakan untuk mengirimkan data ws01 ke R201 dengan melewati 3 *switch*, sedangkan topologi yang digunakan untuk mengirimkan data ws01 ke R401 dengan melewati 2 *switch*. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam simulasi jaringan VLAN banyaknya *switch* yang dilewati dari satu jaringan menuju jaringan lainnya mempengaruhi terjadinya penurunan nilai *throughput*.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Analisis QoS jaringan VLAN pada simulator *Cisco Packet Tracer*, maka dapat disimpulkan rata-rata *delay* yang diperoleh pada pengujian 1 sebesar 8,06 ms, dimana *delay* termasuk kategori sangat baik. Sedangkan untuk pengujian ke-2, 3, 4 dan 5 sebesar 7,24 ms, dimana *delay* termasuk kategori sangat baik. Untuk pengujian *packet loss* yang berbeda VLAN sebesar 25%, sehingga pengiriman paket data berbeda VLAN tergolong buruk. Hasil pengujian *packet loss* terhadap VLAN yang sama sebesar 0% sehingga pengiriman paket data pada VLAN yang sama tergolong sangat baik. Rata-rata *throughput* yang didapat pada pengujian 1 rata-rata sebesar 33,44 kbps untuk setiap pengiriman satu paket data, sedangkan untuk pengujian kedua hingga kelima didapat hasil pengukuran *throughput* yang konstan dengan rata-rata sebesar 36,26 kbps. Semakin kecil *throughput* yang dihasilkan, maka kinerja jaringan tersebut semakin buruk. Demikian pula sebaliknya, semakin besar *throughput* yang dihasilkan, maka kinerja jaringan tersebut semakin baik.

Perbedaan *throughput* antara R201 dengan R401 dikarenakan topologi yang digunakan untuk mengirimkan data ws01 ke R201 dengan melewati 3 *switch*, sedangkan topologi yang digunakan untuk mengirimkan data ws01 ke R401 dengan melewati 2 *switch*. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam simulasi jaringan VLAN banyaknya *switch* yang dilewati dari satu jaringan menuju jaringan lainnya mempengaruhi terjadinya penurunan nilai *throughput*.

Perbedaan hasil pengujian pada pengujian 1 dengan pengujian 2, 3, 4, dan 5 disebabkan oleh waktu proses yang lama untuk loading saat pengujian 1, karena pengiriman data pada VLAN yang berbeda tidak tergolong dalam satu *Gateway*, sehingga *device* memerlukan waktu *loading* pengiriman data.

B. Saran

Analisis terhadap jaringan VLAN di PT Elnusa, Tbk masih terbatas pada simulasi yang hanya menggunakan satu *software* simulasi jaringan yaitu *Cisco Packet Tracer*. Untuk analisis selanjutnya diharapkan bisa menggunakan beberapa *software* simulasi jaringan yang lain sehingga hasil analisis simulasi jaringan dapat dibandingkan dan lebih maksimal. Jaringan VLAN di PT Elnusa, Tbk diharapkan terus dikembangkan, terutama pada manajemen *bandwidth* untuk setiap *user*.

Menggunakan Program Simulasi Cisco Packet Tracer 5.3". *Jurnal TICOM*, 3, 1-5

- [6] Prasetyo, Ekkal. 2014. "Perancangan VLAN (Virtual Local Area Network) untuk manajemen IP Address pada Politeknik Sekayu". *Jurnal Teknik Informatika Politeknik Sekayu (TIPS)*, 1, 10-23
- [7] Sulaiman, Oris Krianto. 2017. "Simulasi Perancangan Sistem Jaringan Inter VLAN Routing di Universitas Negeri Medan". *CESS (Journal of Computer Engineering, System And Science)*, 2, 17-21
- [8] Santi, Delvia, M, R. Rumani, and Purwanto, Yudha. 2013. "Implementasi dan Analisis Performansi RAID pada Data Storage Infrastructure as a Service (IAAS) Cloud Computing". *JSM STMIK Mikroskil*, 14, 99-107
- [9] Kachhala, Keval, and Gangarde, Rupali. 2016. "RAID (Redundant Array of independent Disks)". *International Journal of Engineering Trends and Technology (IJETT)*, 35, 574-577
- [10] Silitonga, Parasian, and Morina, Irene Sri. 2014. "Analisis QoS (Quality of Service) Jaringan Kampus dengan Menggunakan Microtic Routerboard (Studi Kasus: Fakultas Ilmu Komputer Unika Santo Thomas S.U)". *Jurnal TIMES*, III, 19-24
- [11] Amayreh, Walaa, Alqahtani, Norah, and Al-Balawi, Badryah. 2016. "Analysis of the VLAN Network Delay Performance to Improve Quality of Services (QoS)". *Communications on Applied Electronics (CAE), Foundation of Computer Science FCS, New York, USA*, 5, 51-54
- [12] Lubis, Rahmad Saleh, and Pinem, Maksum. 2014. "Analisis Quality of Service (QoS) Jaringan Internet di SMK Telkom Medan". *SINGUDA ENSIKOM*, 7, 131-136

REFERENSI

- [1] Wahana Komputer. 2010. *Cara Mudah Membangun Jaringan Komputer & Internet*. Jakarta: mediakita
- [2] Haryanto, Edy Victor. 2012. *Jaringan Komputer*. Yogyakarta: ANDI
- [3] Sukatmi. 2016. "Membangun Jaringan VLAN di SMA Negeri 1 Gading Rejo Menggunakan Router Cisco Seri 2901". *Jurnal Cendikia*, 12, 47-53
- [4] Cisco Networking Academy. 2014. *Routing and Switching Essentials*. United State: Cisco Press.
- [5] Dewanto, Yohannes, and Andiani. 2015. "Konfigurasi VLAN pada Cisco Switch di Gedung Indosat dengan